

अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम से पहले (अलीगढ़ जनपद उत्तरप्रदेश) की ऐतिहासिक स्थिति

डॉ. सुधीर कुमार शर्मा

प्राचार्य, इतिहास विभाग महात्मा गोपालाराम महाविद्यालय, अन्ता, बांरा (राज.)

Email- sssharma54186@gmail.com

शोध सारांश-

वर्ष १८५७ के अन्त तक अलीगढ़ जनपद में विद्रोह का स्वरूप अत्यन्त उग्र और व्यापक हो गया था। यद्यपि इस विद्रोह का प्रारम्भ सैनिकों ने किया था, तथापि विद्रोह के प्रारम्भ होने के पश्चात् अलीगढ़ जनपद की जनता और जन नेता भी इसमें सक्रिय रूप से सम्मिलित हो गए थे। उनकी उग्र और हिंसक गतिविधियों ने सरकार के सम्मुख गम्भीर चुनौती तथा अनेकों समस्याएँ उत्पन्न कर दी थीं। विद्रोह के उग्र और व्यापक स्वरूप को देखकर अलीगढ़ जनपद के तत्कालीन जिलाधीश मि. वाट्सन को जिला मुख्यालय छोड़कर भागना पड़ा और उसे अपने जीवन की सुरक्षा के लिए आगरा में शरण लेनी पड़ी।

नवम्बर, १८५७ के पश्चात् अंग्रेजों ने अलीगढ़ जनपद के हाथरस, खैर, मंडराक, इगलास अकराबाद, अतरौली, सिकन्दराऊ, आदि विभिन्न क्षेत्रों में सैनिक बल के द्वारा विद्रोह के दमन का प्रयास किया। लगभग एक वर्ष तक निरन्तर संघर्ष करने के पश्चात् नवम्बर, १८५८ में सरकार को अलीगढ़ जनपद के विद्रोह का दमन करने में सफलता प्राप्त हो सकी थी।

इस प्रकार मई, १८५७ से दिसम्बर, १८५८ की अवधि में अलीगढ़ जनपद के लगभग सभी क्षेत्र विद्रोह की आग में जलते रहे। जिन विद्रोही नेताओं ने इस जनपद में विद्रोह का नेतृत्व किया था, उनमें खैर के राव भोपालसिंह, गहीन के जाटनेता अमानी सिंह, अकराबाद के मंगलसिंह व मेहताब सिंह, सिकन्दराऊ के गौस मोहम्मद खाँ, रामघाट (अतरौली) के रहीम अली, गंगीरी के इस्माइल खाँ के साथ-साथ मौलवी अब्दुल अजीज तथा नसीमुल्ला खाँ के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त अंग्रेज कप्तान मरे की घुड़सवार सेना के नायक किसनसिंह ने अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करके अलीगढ़ जनपद में विद्रोहियों को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था।

कूट शब्द -

जनपद, पौराणिक, बोधिसत्व, विद्रोह, परगनों।

प्रस्तावना-

अलीगढ़ जनपद के वर्तमान स्वरूप की रचना अंग्रेजों के शासनकाल में की गई थी। इस जनपद के प्रारम्भिक इतिहास के क्रमबद्ध विवरण के लिए, पर्याप्त और प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। पौराणिक दृष्टि से इस जनपद का मुख्य नगर "कोल" एक पुरातन स्थान माना जाता है। एक किंवदन्ती के अनुसार तृतीय युग में कुशराव ने कौशाम्बी के नाम से इस नगर की स्थापना की थी।^१ किन्तु हिन्दू पुराणों में कौशाम्बी के विषय में उल्लिखित विवरण के आधार पर कोल व कौशाम्बी की समता संदिग्ध प्रतीत होती है। रामायण के अनुसार त्रेता युग में सूर्यवंशी राजा कुश के पुत्र कुशाम्ब ने कौशाम्बी नगरी की स्थापना की थी।^२ यह स्थान प्रयाग से तीस मील पश्चिम दिशा में यमुना नदी के बायें किनारे पर

स्थित था।^३ इसके खण्डहर उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में कोसमा गाँव के नाम से प्रसिद्ध हैं।^४ भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान कोल से बहुत दूर स्थित है।

समीक्षा-

द्वारपर युग में श्रीकृष्ण के भाई बलराम ने इस स्थान पर कोल नामक असुर का वर्ध किया था। उसकी स्मृति में इस स्थान का नाम कोल रखा गया। इस मान्यता की पुष्टि के लिए भी प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में कुषाणकालीन चार वस्तुएँ सुरक्षित हैं, जिन्हें कोल, लाखनू तथा सासनी के निकटवर्ती स्थानों की खुदाई में प्राप्त किया गया था। इनमें से सर्वाधिक आकर्षक बोधिसत्व की एक प्रतिमा है जो ६ फुट ४ इंच लम्बी है और उसका सिर तथा दाहिनी भुजा कटी

हुई है। इस मूर्ति पर ३७ शक संवत् (११३ ई०) तिथि अंकित है।^१ इस प्रमाण के आधार पर यह कहा जा सकता है। कि कोल बौद्ध धर्म के अनुयाइयों का प्रमुख केन्द्र था।

अध्ययन का क्षेत्र-

कोल एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्र का क्रमबद्ध ऐतिहासिक विवरण मुसलमानों के आक्रमण के समय से प्राप्त होता है। भारत पर मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व कोल नगर “दोर” राजपूतों की राजधानी थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय “दोर” राजपूतों की राजधानी थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय “दोर” राजपूतों का मुखिया “बरन” (बुलन्दशहर) का हरदत्त था। बाहरवीं शताब्दी के अन्त तक बरन के राजा ने अपने राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से कोल को एक सैनिक चौकी बना लिया था।^६ सन् ११९४ ई० में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोल पर अधिकार कर लिया था,^७ तथा उसने हिसामुद्दीन गुल्बक को कोल का गवर्नर नियुक्त किया था।^८

अध्ययन पद्धति-

सन् १८७७ के राजनीतिक घटनाक्रम के सम्बन्ध में विगत अध्यायों में किये गये विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंग्रेज सरकार के विरुद्ध इस विद्रोह का प्रारम्भ फरवरी सन् १८७७ में बैरकपुर सैनिक छावनी के सैनिकों द्वारा किया गया था। विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों की घटना को कहा जा सकता है, जिससे भारतीय सैनिकों को यह सन्देह हो गया था कि अंग्रेज सरकार का उद्देश्य भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना था। किन्तु इस घटना के अतिरिक्त इससे पूर्व अनेकों ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी थीं जिनके फलस्वरूप सरकार के विरुद्ध भारतीय सैनिकों में असन्तोष का सूत्रपात हुआ था।

इस प्रकार यद्यपि सरकार की जनविरोधी नीतियों से भारतीय जनमानस भी असन्तुष्ट तथा क्षुब्ध था, तथापि १८७७ के विद्रोह को प्रारम्भ करने का श्रेय भारतीय सैनिकों को ही था। बैरकपुर छावनी स्थित १९वीं रेजीमेण्ट के वीर एवं निडर भारतीय सैनिक मंगल पाण्डे ने सरकार की धर्मविरोधी और अनैतिक नीतियों के विरुद्ध विद्रोह करने का आह्वान अपने साथियों से किया। यद्यपि मंगल पाण्डे को फाँसी की सजा देकर तथा उसके कुछ अन्य प्रमुख साथी सैनिकों को अन्य

तरीकों से दण्डित करके सरकार ने सैनिकों की आवाज को दबाने का प्रयास किया, किन्तु वह आवाज तो भयंकर ज्वालामुखी का स्वरूप ग्रहण कर चुकी थी, जिसने शीघ्र ही मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़ सहित सम्पूर्ण उत्तरी भारत को अपने प्रभाव में ले लिया।

मई, १८७७ में चर्बी के कारतूसों को प्रयोग करने से इन्कार करने के अपराध में मेरठ छावनी के ८७ सैनिकों का कोर्टमार्शल हुआ और उन्हें बुरी तरह अपमानित करके जेल में बन्द कर दिया गया। उनके हजारों सैनिक साथियों ने जब इस अमानवीय दृश्य को देखा तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने भी अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह की गति तथा उग्र स्वरूप को देखकर मेरठ के अंग्रेज अधिकारी स्तब्ध रह गये। विद्रोहियों ने जेल में बन्द अपने साथियों को मुक्त कराया, शहर में अंग्रेजों के बंगलों में आग लगा दी और विद्रोह को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से १० मई की रात में ही उन्होंने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया और वे ११ मई को प्रातः काल दिल्ली पहुँच गये।

दिल्ली के विद्रोही नेताओं को मेरठ के विद्रोही सैनिकों के आने की सूचना पहले ही प्राप्त हो चुकी थी, जबकि अंग्रेज अधिकारियों को इस बात की कोई खबर नहीं थी। मेरठ के विद्रोहियों के दिल्ली पहुँचते ही दिल्ली की सेना के भारतीय सैनिकों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुरशाह के नेतृत्व में अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। १६ मई, १८७७ को दिल्ली के लाल किले पर विद्रोहियों का अधिकार हो गया।

सुल्तान अलाउद्दीन मसूदशाह-बिन-फीरोजशाह के शासनकाल में निजाम-उल-मुल्क महजबुद्दीन कोल का गवर्नर था।^९ उसके अत्याचारों के कारण सन् १२४२ में दिल्ली में उसकी हत्या कर दी गई। तत्पश्चात् कोल के वजीर पद पर निजामुद्दीन सदर-उल-मुल्क को नियुक्त किया गया था।^{१०}

सन् १२७२ में जलाली एवं कोल में मुस्लिम शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का दमन करने का दायित्व सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने अपनी सेनानायक बलतन को सौंपा था। इस अभियान में बलतन को पूर्व सफलता मिली।^{११} अपनी विजय और अपने स्वामी के नाम

को विरस्थायी बनाने के उद्देश्य से बलवन ने कोल में सन् १२५३ ई- में एक विजय स्तम्भ का निर्माता करवाया था।^{१२} बलवन के राज्यारोहण के उपरान्त इस विजय स्तम्भ (मीनार) के निर्माण और मरम्मत कार्य का दायित्व उसके सुयोग्य पुत्र मोहम्मद ने भलीभाँति पूरा किया था।^{१३} बलवन ने कोल की जागीर को मोहम्मद के पश्चात् मोहम्मद शेरंदाज को दे दिया जिसने विद्रोही तुग़रिल ख़ाँ के विरुद्ध बंगाल अभियान में सफलता प्राप्त की थी।^{१४} सन् १२५९ में कोल को बयाना और ग्वालियर के साथ मिलाकर ,क राज्य बना दिया गया, जिसका वजीर मलिक मोहम्मद शेर ख़ाँ को नियुक्त किया गया।^{१५}

जलालुद्दीन फ़ीरोजशाह के शासनकाल में सन् १२९० में मलिक कीकी कोल का गवर्नर था।^{१६} अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में सन् १३०० ई- में तरगी के नेतृत्व में जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, तब कोल तथा बरन (बुलन्दशहर) में उन्हें पराजित किया गया था। फलस्वरूप वे दिल्ली की ओर बढ़ने में सफल नहीं हो सके थे।^{१७}

मोहम्मद-बिन-तुग़लक के शासनकाल में कोल तथा निकटवर्ती क्षेत्र की स्थिति का ज्ञान इब्नबतूता के विवरण में मिलता है। सन् १३४२ में चीन को जाते समय इब्नबतूता कोल से गुजरा था और उसने इस नगर की बहुत प्रशंसा की थी।^{१८}

कोल के निकट हिन्दुओं ने इब्नबतूता पर प्राणघातक आक्रमण किया था। वह किसी प्रकार अपनी प्राणरक्षा कर सका और गाँव-गाँव भिक्षा माँगकर उसने अपनी भूख को शान्त किया था। कोल से कुछ दूर स्थित तेजपुरा नामक गाँव में सन्त दिलशाद ने उसकी प्राणरक्षा की थी।^{१९} उसके विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि मोहम्मद-बिन-तुग़लक के शासनकाल में गंगा व यमुना के मध्य स्थित दोआब की जनता को अकालों की पुनरावृत्ति व शासक की कठोर नीति के कारण भयानक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था।^{२०}

मोहम्मद-बिन-तुग़लक के उत्तराधिकारी फ़िरोजशाह ने सन् १३७६ ई- में हिसाम-उल-मुल्क तथा हिसामुद्दीन को संयुक्त रूप से कोल तथा अवध का शासक नियुक्त किया गया था।^{२१} फ़िरोजशाह की मृत्यु के पश्चात्

इस क्षेत्र की स्थिति अत्यन्त निराशाजनक हो गई। सन् १३९८ में तैमूर के आक्रमण से कोल तथा अन्य निकटवर्ती स्थान प्रभावित हुए थे। तैमूर की सेना ने कोल के उत्तरी भाग में जन-धन का अत्यधिक विनाश किया था।^{२२}

तैमूर के आक्रमण के पश्चात् इकबाल ख़ाँ दोआब का वास्तविक शाक बन गया तथा अपनी मृत्यु तक उसने कोल को अपने अधिकार में रखा। सन् १४०५ में उसकी मृत्यु हो जाने के बाद इकबाल ख़ाँ के परिवार के ,क सदस्य दौलत ख़ाँ का कोल पर अधिकार हो गया।^{२३} उस समय सम्पूर्ण देश की राजनीतिक स्थिति अनिश्चित थी। इस अनिश्चितता की स्थिति का अन्त उस समय हुआ जब सन् १४१४ में सैयद वंश का प्रथम सुल्तान खिज़्र ख़ाँ सत्तारूढ़ हुआ। देश में प्रत्येक स्थान पर राजपूतों में विद्रोह तथा असन्तोष की भावना व्याप्त थी, तथा राजधानी में व्याप्त अराजकता से लाभ उठाकर वे अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहे थे। सन् १४१८ ई० में कोल के विद्रोह का दमन करने के लिए, स्वयं खिज़्रख़ाँ वहाँ गया था।^{२४} सन् १४२० ई० में कोल के वजीर ताज-उल-मुल्क को भी इसी प्रकार का कदम उठाना पड़ा था। खिज़्रख़ाँ के पुत्र एवं उत्तराधिकारी मुबारकशाह को भी सन् १४२६ ई० में कोल एवं अतरोली पर अधिकारी करने के लिए जौनपुर के शासक इब्राहीम शाह के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ा, जिसमें उसे सफलता प्राप्त हुई थी।

मुबारकशाह की मृत्यु के पश्चात् बहलोल लोदी ने सन् १४४५ में कोल व जलाली का प्रशासन ईसाख़ाँ को सौंप दिया।^{२५} उन दिनों जलेश्वर से जलाली तक सम्पूर्ण क्षेत्र पर जौनपुर के शासक मोहम्मद शाह का अधिकार था।^४ इस प्रकार सम्पूर्ण क्षेत्र पर जौनपुर के शासक मोहम्मद शाह का अधिकार था। इस प्रकार ईसाख़ाँ ने बहलोल लोदी के राज्य की सीमा पर एक सन्तरी के दायित्व का निर्वाह किया था। बहलोल लोदी के क्षेत्र को जीतने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील बना रहा।

अध्ययन क्षेत्र रिपोर्टिंग व विश्लेषण-

दौलतराव सिंधिया से जीते गये सम्पूर्ण क्षेत्र को राजस्व प्रशासन की सुविधा के लिए तीन भागों में विभाजित करने का कार्य इटावा के जिलाधीश आर०कनिंथम, मुरादाबाद के जिलाधिेश लेसेस्टर तथा फर्रुखाबाद में कार्यरत गवर्नर

जनरल के प्रतिनिधि सी. रसैल को सौंपा गया था।²⁶ 3 अक्टूबर सन् 1903 को जारी किये गये इस आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विभाजन की यह प्रक्रिया कमाण्डर-इन-चीफ के अनुमोद के पश्चात् ही पूर्ण समझी जायेगी।²⁹ कमाण्डर-इन-चीफ लॉर्ड लेक को इस सम्पूर्ण क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण और संचालन का कार्यभार सौंपा गया था।²⁶

28 अक्टूबर, 1903 को उपर्युक्त तीनों अधिकारियों की वार्ता कोल (अलीगढ़) में प्रारम्भ हुई। उन्होंने लॉर्ड लेक को इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र को निम्नलिखित चार भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव किया था।²⁹

प्रथम भाग-

सहारपुर, मुजफ्फर, मेरठ और हापुड़ के निकटवर्ती 93 परगना।

द्वितीय भाग-

खुर्जा, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर, शिकारपुर, दादरी, दनकोर, गाजीउद्दीन नगर (गाजियाबाद), गढ़ मुवतेश्वर एवं निकटवर्ती कुल 30 परगना।

तृतीय भाग-

कोल, अतरौली, डिवाई, छर्वा, भमौरी, पिंडरावल, खैर, नौहड़ील, चण्डोस, बरोली, पीतमपुर, मुर्थल तथा निकटवर्ती कुल बारह परगना।

चतुर्थ भाग-

फिरोजबाद, सादाबाद, सहपऊ, खन्टौली, राया, जेवर, मुरसान, मांट, महावन, हसनगढ़, गोरई, हसाइन, हाथरस, जलेसर, सोनई -कुल पन्द्रह परगना।

सन् 1904 ई० में उपर्युक्त विभाजन के द्वितीय, तृतीय, तथा चतुर्थ भागों को मिलाकर अलीगढ़ जनपद की संरचना की गई थी।³⁰ इसके अतिरिक्त अनूपशहर तथा सिकन्दराबाद की परगनों को क्रमशः मुरादाबाद एवं इटावा जनपदों की सीमाओं से हटकर उन्हें भी अलीगढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था।³¹ 1 अगस्त 1904 ई० को सी. रसैल को नवगठित अलीगढ़ जनपद का प्रथम जिलाधीश नियुक्त किया गया था।³²

परवर्ती परिवर्तन-

सन् 1904 में गठित किया गया अलीगढ़ जनपद प्रशासनिक दृष्टि से एक सुदृढ़ इकाई

सिद्ध नहीं हो सका। इसका क्षेत्रफल अनावश्यक रूप से विस्तृत था, जिसके कारण अंग्रेज अधिकारियों को प्रशासनिक असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त जिलाधीश पर भी कार्य का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इस असुविधा और कठिनाई को ध्यान में रखते हुए। बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स³³ ने सन् 1919 में अलीगढ़ जनपद को तीन प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित करने के आदेश निर्गत किये थे। यद्यपि उक्त तीनों इकाइयों को अलीगढ़ जनपद के तत्कालीन जिलाधीश सी. फर्ब्युसन के नियंत्रण में रखा गया था, तथापि उसकी सहायता के लिए बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स के दो सहायक सचिवों- मि. कालवर्ट तथा एस.एम. बुल्डरसन को भी अलीगढ़ भेजा गया था।³⁴ जिलाधीश सी. फर्ब्युसन ने इन अधिकारियों को निम्न परगनों की प्रशासनिक देखरेख का दायित्व सौंपा था।³⁹

मि० कालवर्ट-

अनूप शहर, अकराबाद, गंगीरी, जलाली, जहांगीराबाद, पचलाना तथा सिकन्दराबाद।

एस. एम. बुल्डरसन-

सदाबाद, खंदौली महावन, मांट, फिरोजाबाद, जलेसर, राया, सोनई, सहपऊ तथा लौहड़ील।

शेष परगनों को जिलाधीश ने अपने नियंत्रण व अधिकार में रखा। यह व्यवस्था भू-राजस्व के संग्रह तथा बन्दोबस्त कार्य को शीघ्र सम्पादित करने के उद्देश्य से की गई थी।

सन् 1916 में किये गये परिवर्तन के फलस्वरूप अलीगढ़ जनपद का सीमा विस्तार तथा क्षेत्रफल प्रभावित हुआ था। उस वर्ष लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार फिरोजाबाद, खंदौली तथा सहपऊ के परगनों को आगरा जनपद में हस्तांतरित कर दिया गया तथा कासगंज तहसील विलयाम, विलयाम, सोरों, फेजपुर तथा मारहरा परगना का आधा भाग को इटावा जनपद से हटाकर अलीगढ़ जनपद में सम्मिलित कर दिया गया।³⁵ दो वर्ष पश्चात् सन् 1920 में अलहद जनपद के उत्तरी क्षेत्र के सात परगनों को मेरठ जनपद में मिला दिया गया।³⁹

सन् 1924 में कुछ नवीन जनपदों का गठन किया गया जिसका प्रभाव अलीगढ़ जनपद की सीमा तथा क्षेत्रफल पर पड़ा था। सम्पूर्ण कासगंज तहसील जिसे सन् 1916 में इटावा जनपद से

हटाकर अलीगढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था। को नवगठित बदायूँ जनपद में मिला दिया गया।³⁶ इसी प्रकार डिबाई, शिकारपुर, अनूपशहर, खुर्जा, जहांगीराबाद, अहमदगढ़ परगनों तथा पीतमपुर परगना के आधे भाग को बुलन्दशहर जनपद में सम्मिलित कर दिया गया।³⁷ सादाबाद, सिकन्दराऊ, महावन, मांट, सोनई, राया, जलेसर तथा नौहड़ील के परगनों को नवगठित मथुरा जनपद में मिला दिया गया।³⁸

इस प्रकार सन् १८२४ में किये गये परिवर्तनों के फलस्वरूप अलीगढ़ जनपद के सीमा विस्तार तथा क्षेत्रफल में पर्याप्त कमी आ गई थी। आगामी कुछ वर्षों में किये परिवर्तन प्रशासनिक दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण नहीं थे। सन् १८२८-२९ में अलीगढ़ जनपद के दो परगनों - चंडौस तथा सोमना को बुलन्दशहर जनपद में मिला दिया गया, किन्तु दो वर्ष बाद इन परगनों को पुनः अलीगढ़ जनपद में ही सम्मिलित कर दिया गया।³⁹ सन् १८३२-३३ में सिकन्दराऊ परगना को मथुरा जिले से हटाकर अलीगढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था।⁴⁰ इसी प्रकार सन् १८५४ में बरौली परगना के सत्रह गाँवों और बतरौली परगना के एक गाँव को अलीगढ़ जनपद से हटाकर बुलन्दशहर जनपद में मिला दिया गया।⁴¹ १८५७ के विद्रोह से पूर्व अलहगढ़ जनपद की भौगोलिक स्थिति में अन्य कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।

भौगोलिक स्थिति एवं सीमा-विस्तार -

भौगोलिक दृष्टि से अलीगढ़ जनपद २७°-२९° तथा २८°-११° उत्तरी तथा ७७°-२९°, व ७८°-३८° पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।⁴² इस जनपद की आकृति विषयम षट्भुजाकार है। अलीगढ़ जनपद आगरा मण्डल के सभी जनपदों आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद तथा महामायानगर में एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता है। आगरा मण्डल के प्रशासन का दायित्व मण्डलायुक्त पर होता है, जिसका मुख्यालय आगरा में स्थित है। सामान्य प्रशासन एवं राजस्व व्यवस्था के कुशल सम्पादन हेतु अलीगढ़ जनपद को छः तहसीलों कोल, हाथरस, इगलास, अतरौली, खैर, सिकन्दराऊ में विभाजित किया गया था।⁴³ किन्तु महामायानगर जनपद की संरचना के पश्चात् अब अलीगढ़ जनपद में पाँच तीसीलो ही कार्यरत है। १८५७ के विद्रोह से पूर्व

सभी छः तहसीलों को निम्नलिखित परगनों में विभाजित किया गया था।

तहसील	परगना
१. कोल	कोल, बरौली, मुर्थल
२. हाथरस	हाथरस, मुरसान
३. इगलास	गोरई, हसनगढ़
४. अतरौली	उतरौली, गंगीरी
५. खैर	खैर, टप्पल, चंडौस
६. सिकन्दराऊ	सिकन्दराऊ, अकराबाद।

आगरा मण्डल के सर्वाधिक उत्तरी क्षेत्र को समाविष्ट करने वाला अलीगढ़ जनपद गंगा और यमुना नदियों के ऊपरी दोआब में स्थित है। इस जनपद की उत्तर-पूर्व दिशा में बहने वाली गंगा नदी ने कुछ मील दूर तक अलीगढ़ जनपद को बदायूँ जनपद से पृथक कर दिया है, जबकि उत्तर पश्चिम दिशा में यमुना नदी ने अलीगढ़ जनपद तथा हरियाणा प्रान्त के गुड़गाँव जनपद के मध्य विभाजन रेखा खींच दी है। अलीगढ़ जनपद की उत्तर दिशा में बुलन्दशहर जनपद की अनूपशहर और खुर्जा तहसीलें स्थित हैं, जबकि पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिशा में मथुरा जनपद की मांट, महावन और सादाबाद तहसीलें हैं। इसी प्रकार अलीगढ़ जनपद के पूरब और दक्षिण-पूरब में एटा जनपद की जलेसर, एटा तथा कासगंज तहसीलें हैं।

उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अलीगढ़ जनपद ऐतिहासिक एवं भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जनपद है। प्राचीन काल से अंग्रेजों के शासनकाल तक यह जनपद विभिन्न राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु रहा था।

निष्कर्ष -

अलीगढ़ जनपद में १८५७ के विद्रोह से सम्बन्धित सम्पूर्ण घटनाक्रम का अध्ययन करने के पश्चात् निष्कर्ष के रूप में निम्नलिखित बिन्दुओं को रेखांकित किया जा सकता है -

(१) अन्य स्थानों की भाँति अलीगढ़ जनपद में भी १८५७ के विद्रोह का प्रारम्भ सैनिकों द्वारा ही किया गया था। बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने इस विद्रोह को प्रारम्भ किया, मेरठ छावनी के सैनिकों ने उसकी गति को तीव्र किया और उसके पश्चात् विद्रोह की ज्वाला ने शीघ्र ही सम्पूर्ण उत्तरी और मध्य भारत को अपनी चपेट में ले

लिया। उस समय अलीगढ़ में नौ नम्बर देशी पलटन के सैनिकों की चार कम्पनियों तैनात थी। अलीगढ़ के तत्कालीन जिलाधीश मि० वाट्सन ने इन सैनिकों को अन्य जनपदों में फैले हुए विद्रोह के प्रभाव से दूर रखने का पूरा प्रयास किया, किन्तु उन्हें अपने प्रयासों में तनिक भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी।

सन्दर्भ सूची

1. जे.आर.हचिंसन, "अलीगढ़" स्टेटिस्टिक्स", रुड़की, १८७६, पृ.सं. १
2. श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण (प्रथम भाग), गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय ३२,
3. पृ.सं. ३-६
4. शान्तिकुमार नानूयाम व्यास, रामायणकालीन संस्कृति, नई दिल्ली, १९७१, पृ. स. ३३२
5. विद्याभूषण भारद्वाज, चतुरसेन के उपन्यासों में इतिहास का चित्रण, मेरठ,
6. १९७२, पृ.सं. ६७
7. एच०आर०नेविल, "डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स ऑफ द यूनाइटेड प्रॉविन्सेज ऑफ आगरा ,एण्ड अवध", खण्ड छः (अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट) इलाहाबाद, १९०९, पृ.सं. १६१
8. एस०एम० सिद्दीकी, "अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट: , हिस्टोरीकल सर्वे", नई दिल्ली,
9. १९८१, पृ.सं. ३०
10. मोहम्मद हबीब एण्ड के०ए०निजामी (सम्पादक), कॉम्प्रीहेन्सिव हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द ७, 'द दिल्ली सल्तनत', नई दिल्ली, १९७०, पृ.सं. १६७
11. इलियट एण्ड डाउसन, 'द हिस्ट्री ऑफ इण्डिया ,ज टोल्ड वार्ड इट्स ओन
12. हिस्टोरियन्स', जिल्द २, इलाहाबाद, १९६४, पृ.सं. २२२ पर उद्धृत, हसन
13. निजामी कृत "ताज-उल-मासिर" में ऐबक की कोल विजय का वर्णन इस
14. प्रकार है।
"He took 'kol' which is one of the most celebrated fortresses of hind. Thoses of the garrison who were wise were converted to islam, but those who stood by their ancient and chiefs of the state entered the fort, and carried off much

treasure and countless plunder] including one thousand horse"

९. एस०एम०सिद्दीकी, पूर्व उद्धृत, पृ.सं. ४८
१०. मोहम्मद हबीब एण्ड के०ए०निजामी, पूर्व उद्धृत, पृ.सं. २७०-२७१
११. इलियट एण्ड डाउसन, पूर्व उद्धृत, जिल्द २, पृ.सं. ३४३
१२. ई.टी.,टकिंसन, -"स्टेटिस्टिकल, एण्ड हिस्टोरीकल एकाउन्ट ऑफ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट" इलाहाबाद, १८७७ , पृ.सं. ४८७

"This building was built during the reign of the great sultan, the owner of the neck of nations, nasir-iddin wa-id-din] the king of the kings] the protector of people of the faith, the heir of the kingdom of sulaiman may god perpetuate his kingdom and his rule ! by order of the learned great malik Azam kutlugh khan. Baha -il-hal wa-id -din the malik of the malike of the east and of china, balban; the shamsi. Diring the days of his governorship rajab as 652 17th august 1253 ad

१३. ई० टॉमस - "क्रातिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ देहली", लन्दन, १८७१, पृ.सं. १२९
१४. एस.एम.सिद्दीकी- पूर्व उद्धृत पृ.सं. ७४
१५. तारीख-ए-फिरोजशाही इलियट एण्ड डाउसन- पूर्व उद्धृत जिल्द तीन, पृ.सं. ११७
१६. ई.टी. एटकिंसन - पूर्व उद्धृत पृ.सं. ४८६
१७. इलियट एण्ड डाउसन, पूर्व उद्धृत, जिल्द तीन, पृ.सं. ७३८
१८. मो-हबीब एण्ड के०ए०निजामी, पूर्व उद्धृत, पृ. सं. ३६९
१९. मेंहदी हुसैन (अनुवादक), "द रेहला ऑफ इब्नबतूता", बडौदा, १९७३, पृ.सं. १७२-१७३

"Then we set out from bayana, and reached the city of koil. It is a handsome city possessing gardens. Most of the trees are mangle trees.

२०. मेंहदी हुसैन (अनुवादे) - द रेहला ऑफ इब्नबतूता, बडौदा, १९७३ पृ.सं. १७२-१७३
२१. मेंहदी हुसैन, पूर्व उद्धृत (प्रस्तावना), पृ.सं. ७६

२२. मो.हबीब एण्ड के०ए०निजामी, पूर्व उद्घृत, पृ. सं. ७३७
२३. एच.आर.नेविल, पूर्व उद्घृत, पृ.सं. १६६
२४. ई.टी.एटकिंसन, पूर्व उद्घृत, पृ.सं. ४८७
२५. एच.आर.नेविल, पूर्व उद्घृत, पृ.सं. १६६
२६. रेग्यूलेशन ९, १८०७, सेवान १, बंगाल रेग्यूलेशन्स, जिल्द-१, पूर्व उद्घृत, पृ.सं. ७७०
२७. यूनाइटेड प्रॉविन्सेज, डमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट {१९११-१९१२}, इलाहाबाद, १९१२ पृ.सं. ११
२८. इटावा, मुयादाबाद और फर्रुखाबाद उन सात जिलों में से तीन जिले थे, जिनके अन्तर्गत अवध के नवाब वजीर द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी को समर्पित किए गए भू-भाग को विभाजित किया गया था। अन्य चार जनपद थे- इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर और बरेली।
२९. देखिए, एच.आर.नेविल, पूर्व उद्घृत, पृ.सं. १२२
३०. जे.आर. हर्चिसन, पूर्व उद्घृत, पृ.सं. १३
३१. लॉर्ड लोक के लिए लॉर्ड वेलेजली का पत्र, दिनांक ३० सितम्बर, १८०३ ई, "डिसपेवेज मिन्स एण्ड कॅरिस्पोंडेन्स ऑफ वेलेजली", जिल्द तीन, लन्दन, १८३६, पृ.सं. ३६९,
३२. ग्राण्ट डफ - "हिस्ट्री ऑफ मराठज", जिल्द तीन, लन्दन, १८२६, पृ.सं. २४७
३३. ई.टी.,टकिंसन - पूर्व उद्घृत, पृ.सं. ३४८
३४. रेग्यूलेशन ९, १८०४, सेवशन-३, बंगाल रेग्यूलेशन्स, जिल्द ,क, लन्दन, १८७४, पृ.सं. ७७
३५. च.आर.नेविल - पूर्व उद्घृत, पृ.सं. १४,
३६. डब्ल्यू.एच. स्मिथ - पूर्व उद्घृत, पृ.सं. ७३
३७. समर्पित किये गये तथा जीते गए क्षेत्रों में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की उत्तराधिकारी संस्था, जिसका गठन रेग्यूलेशन , १८०७, अनुसार किया गया था।
३८. देखिए - रेग्यूलेशन, १८०७, "बंगाल रेग्यूलेशन्स" जिल्द दो, पूर्व उद्घृत, पृ.सं. ६२-६३
३९. डब्ल्यू.एच. स्मिथ - पूर्व उद्घृत, पृ.सं. ६०
४०. "प्रोसीडिंग्स कमिष्न्स, नं० १६, दिनांक ३१दिसम्बर, १८१६
४१. सिकन्दराबाद, तिलबेगमपुर, दनकौर, कसना, बरन, मालागढ़ तथा मलिकपुर के परगनों को मेरठ जनपद में सम्मिलित किया गया था-"प्रोसीडिंग्स कमिष्न्स, १९, दिनांक ४ अगस्त, १८१८ - "प्रोसीडिंग्स कमिष्न्स", नं० ८, दि० १७ मार्च, १८१७, नं. १७, दिनांक ७ नवम्बर, १८१६, तथा नं० १७, दिनांक ८ मार्च, १८१६
४२. डब्ल्यू.एच. स्मिथ - पूर्व उद्घृत, पृ.सं. ७६
४३. जे.म.सिद्दीकी - पूर्व उद्घृत, पृ.सं. १७१
४४. प्रोसीडिंग्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वेस्टर्न प्रॉविन्सेज, बोर्ड ऑफ कमिष्न्स की उत्तराधिकारी संस्था, नं० १२, दि. २७ अप्रैल, १८२४
४५. जे.आर.हर्चिसन - पूर्व उद्घृत, पृ.सं. २१